

“OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ROMANIDA SHAXS VA TARIXIY XOTIRA
PSIXOLOGIYASI

Safarova Farangiz Shukur qizi

Qarshi davlat universiteti 1-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20182601>

Annotatsiya. Ushbu maqolada taniqli o'zbek yozuvchisi Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar" romanidagi bosh qahramon ruhiyati va tarixiy xotira masalalari psixologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Asardagi Dehqonboy obrazi va uning ajdodlari qismati orqali mustabid tuzum davrida milliy o'zlikdan ayirish, xotirasizlik fojiasi hamda uzoq yillik qatag'on va mutelikning inson psixologiyasiga ko'rsatgan vayronkor ta'siri ochib beriladi. Shuningdek, maqolada tarixiy xotiraning shaxs kamoloti, erkinligi va milliy g'ururni shakllantirishdagi hayotiy ahamiyati adabiy-psixologik dalillar yordamida yoritiladi.

Kalit so'zlar: Tog'ay Murod, "Otamdan qolgan dalalar", shaxs ruhiyati, psixologik tahlil, tarixiy xotira, milliy o'zlikni anglash, manqurtlashuv (xotirasizlik), mustamlaka psixologiyasi, ijtimoiy fojia.

THE PSYCHOLOGY OF PERSONALITY AND HISTORICAL MEMORY IN THE
NOVEL "FIELDS LEFT FROM MY FATHER"

Abstract. This article analyzes the psychology of the main character and the issues of historical memory in the novel "Fields Left from My Father" ("Otamdan qolgan dalalar") by the prominent Uzbek writer Toghay Murod from a psychological perspective. Through the character of Dehqonboy and the fate of his ancestors, the tragedy of deprivation of national identity and memory loss during the totalitarian regime, as well as the destructive impact of long-term repression and submission on human psychology, are revealed. Additionally, the article highlights the vital importance of historical memory in personal development, freedom, and the formation of national pride using literary and psychological evidence.

Keywords: Toghay Murod, "Fields Left from My Father", psychology of personality, psychological analysis, historical memory, national identity awareness, mankurtization (loss of memory), colonial psychology, social tragedy.

Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar" romani adabiyotimizda shaxs ruhiyati, uning jamiyat va tarix oldidagi ojizligi hamda ijtimoiy-siyosiy tuzumning inson psixikasi ustidan o'tkazgan zo'ravonligini eng yorqin ko'rsatib bergan asarlardan biridir.

Ushbu romanda yozuvchi faqatgina paxta yakkahokimligi tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy qiyinchiliklarni tasvirlash bilan cheklanmaydi, balki o'z qahramonlarining ichki dunyosiga, ularning tafakkur tarziga chuqur kirib boradi.

Asar o'zligidan, tarixidan va g'ururidan sun'iy ravishda uzoqlashtirilgan, oqibatda mutelik botqog'iga botgan inson psixologiyasining o'ziga xos tahlilnomasidir. Romanning markaziy g'oyasi shaxs va tarixiy xotira o'rtasidagi uzviy bog'liqlik hamda bu rishtaning uzilishi olib keladigan halokatli oqibatlar ustiga qurilgan.

Tarixiy xotira insonning kimligini, qaysi millatga va qanday ajdodlarga mansubligini anglatuvchi eng muhim ma'naviy ustundir.

May, 2026-yil

“Otamdan qolgan dalalar”da bu ustunning qanday qilib qasddan qulatilgani va uning o‘rniga qo‘rquv hamda itoatkorlik tuyg‘ulari qanday singdirilgani uch avlod – Aqrab, Jamoliddin va Dehqonboy qismlari orqali xronologik va psixologik tarzda ochib beriladi. Aqrab boboning shiddati, jasorati va o‘z yeri, erk-u hurligi uchun olib borgan kurashi asta-sekin mudhish zo‘ravonlik mashinasi tomonidan yanchiladi. Uning o‘g‘li Jamoliddin davrida bu kurashchan ruh qisman so‘nadi, u tizim iskanjasiga tushib, mavjud muhitga moslashishga harakat qiladi, biroq qalbining tubida baribir ichki isyonni, norozilikni saqlab qoladi.

Uchinchi avlod vakili bo‘lgan Dehqonboy psixologiyasida esa ajdodlarga xos bo‘lgan o‘sha olovli kurashchanlikdan asar ham qolmaydi. U qaddini tik tutib yashash nimaligini bilmaydigan, faqat tepadan berilgan buyruqni so‘zsiz bajarishga dasturlashtirilgan, tarixiy xotirasi to‘liq o‘chirilgan qahramon sifatida namoyon bo‘ladi. Bu o‘rinda yozuvchi avlodlar almashinuvi jarayonida milliy g‘urur hamda or-nomusning qanday qilib qul psixologiyasi, mutelik fojiasi bilan almashinganini juda ta’sirchan va psixologik haqqoniylik bilan tasvirlaydi.

Dehqonboy obrazining ruhiy holati, uning olamni va o‘zini anglash darajasi o‘quvchini chuqur o‘yga toldiradi. Uning tafakkurida kenglik, yuksak g‘oyalar, kelajakka daxldorlik yoki shaxsiy menlik tushunchasi mavjud emas. Uning butun dunyoqarashi, orzu-umidlari va qo‘rquvlari shu bir parcha paxta dalasi bilan chegaralangan. Psixologik nuqtai nazardan olganda, hukmron mustabid mafkura Dehqonboyning manqurt holatiga keltirgan edi. Manqurtlik – bu faqat insonning o‘z o‘tmishini unutishi emas, balki eng avvalo, o‘z qadr-qimmatini, insoniy huquq va erkinliklarini anglamaslik, ro‘y berayotgan shafqatsiz zulmni tabiiy va to‘g‘ri holat sifatida qabul qilishdir.

Dehqonboyning dalada yozin-qishin, kechayu kunduz tinim bilmay, o‘zini ayamasdan mehnat qilishi, o‘z farzandlari, ayoli va butun oilasining sog‘lig‘ini, kelajagini paxta rejasiga qurbon qilishi uning ruhiyatidagi yemirilishning, qadriyatlar tizimi buzilganligining yaqqol isbotidir. U zolim tuzumga qarshi bosh ko‘tarish, huquqini talab qilish u yoqda tursin, hatto bu adolatsizlik, tengsizlik haqida o‘ylashdan, mulohaza yuritishdan ham jonsaraklarcha qo‘rqadi.

Asarda namoyon bo‘ladigan eng katta psixologik fojia ham aynan shunda – shaxsning o‘z fojiasini anglab yetish darajasidagi aqliy va ruhiy salohiyatdan mahrum etilganidadir. U o‘zining qulga aylanganini his qilmaydi, aksincha, tinimsiz mehnatini o‘zining oliy burchi deb biladi.

Romanda dala obrazi ham alohida va g‘oyat kuchli psixologik ahamiyat kasb etadi. Dala bu o‘rinda shunchaki geografik makon yoki dehqonchilik maydoni emas, u ulkan, ko‘rinmas panjaralar bilan o‘ralgan konslager, butun boshli millatning jismoniy va ma’naviy quvvatini so‘rib oluvchi qonxo‘r ajdahodir. Dehqonboy uchun dala ham oilasini tebratuvchi tirikchilik manbai, ham oxiri yo‘q azob-uqubat o‘chog‘iga aylangan.

Yozuvchi qahramonning daladagi uzluksiz, sillani qurituvchi og‘ir mehnati uning mustaqil fikrlash qobiliyatini qanday qilib bo‘g‘ib qo‘yishini psixologik aniqlik bilan chizadi. Haddan tashqari jismoniy zo‘riqish, charchoq insonni yuksak ruhiy ehtiyojlardan batamom uzoqlashtiradi, uning insoniy intilishlarini va hayotiy maqsadlarini faqat qorin to‘yg‘azish hamda tepada o‘tirgan xo‘jayinlari oldida yuzini yorug‘ qilish, rejani ortig‘i bilan bajarish darajasiga tushirib qo‘yadi.

Mustabid tuzum siyosati aynan shunga qaratilgan edi: xalqni shunday og‘ir, uzluksiz mehnatga muhtalo qilish kerakki, ularda o‘z tarixi, boy madaniyati, insonlik o‘zligi haqida o‘ylashga na vaqt, na hol va na xohish qolsin. Tog‘ay Murod Dehqonboyning daladagi holati, uning mudroq ongi orqali butun bir jamiyatning ruhiy tushkunligini aks ettiradi.

May, 2026-yil

Biroq inson psixologiyasi shunday murakkab va sirli hilqatki, uning qon-qoniga singib ketgan, genlariga joylangan tarixiy xotirani bitta avlod davomida butunlay yo'q qilish imkonsizdir.

Dehqonboy qanchalik mutelik doirasida yashamasin, tizim talablariga ko'r-ko'rona bo'ysunmasin, asar davomida uning qalbining tub-tubida qandaydir noaniq iztiroblar, o'zi ham to'liq tushunib yetmaydigan og'riqlar uyg'onib turadi.

Bu – hukmron tuzum tomonidan majruh qilingan, ezg'ilangan, ammo to'liq o'lib bitmagan insoniy g'urur va bobolardan qolgan tarixiy xotiraning zaif, nimjon uchqunlaridir. Qahramon o'zining ayanchli taqdiriga yig'laydi, ich-ichidan eziladi, hech kimga ko'rsatmay ko'z yosh to'kadi.

Garchand u yuzaga chiqib, tizimga qarshi ochiq isyon qila olmasa-da, uning to'kkan ko'z yoshlari va chekkan dardu hasratlari ruhan poklanishga, yo'qotilgan o'zligini topishga bo'lgan ongsiz, fojiali ehtiyojning ifodasidir.

Yozuvchi asar yakuniga qadar qahramonining mana shu ruhiy azoblarini tobora kuchaytirib boradi va o'quvchini bitta ulkan, o'ta achchiq haqiqatga ro'baro' qiladi: o'zining tarixiy xotirasidan ayrilgan, shaxs sifatidagi menligini yo'qotgan millatning har bir vakili, garchi u eng zahmetkash, eng halol va mehnatsevar inson bo'lsa-da, pirovardida ko'zi ko'r qilingan olomonning bir qismiga, o'z davrining shafqatsiz qurboniga aylanadi.

Ularning qismati boshqalarga ibrat, kelajak avlodga esa ogohlantiruvchi qo'ng'iroq vazifasini o'tab qoladi. Xotira faqat o'tmish uchungina emas, asosan kelajak erkinligi uchun xizmat qilishini asar o'zining har bir satri bilan isbotlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. G'afurov, I. Tog'ay Murod asarlari tahlili / I. G'afurov // Jahon adabiyoti. – Toshkent, 2005. – № 3. – B. 15-22.
2. Karimov, H. Istiqlol davri adabiyoti / H. Karimov. – Toshkent : Fan, 2006. – 195 b.
3. Murod, T. Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi : roman / T. Murod. – Toshkent : Sharq, 2001. – 288 b.
4. Murod, T. Otamdan qolgan dalalar : roman / T. Murod. – Toshkent : Sharq, 1994. – 256 b.
5. Normatov, U. Yangilanayotgan adabiyot ehtiyojlari / U. Normatov. – Toshkent : G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1993. – 216 b.
6. Qo'shjonov, M. O'zbekning o'zligi / M. Qo'shjonov. – Toshkent : Ma'naviyat, 1999. – 320 b.
7. Xolmuhammad o'g'li, S. Tog'ay Murod zamondoshlari xotirasida / S. Xolmuhammad o'g'li. – Toshkent : G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. – 272 b.
8. Yo'ldoshev, Q. Yoniq so'z / Q. Yo'ldoshev. – Toshkent : Yangi asr avlodi, 2006. – 412 b.